

POLARIZABILIDADES ESTÁTICA E DINÂMICAS EM TRANSIÇÕES ELETRÔNICAS DE COMPOSTOS d e f.

Francisco José Santos Lima¹, Afranio Gabriel da Silva¹, Ana Jeane Patriota Lima¹, Cláudio César de Medeiros Braga², Lindomar Brito da Silva¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte - C.C.E.T.

Departamento de Química - CEP 59072-970

²Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte

Abstract

The distortion electronic effects caused by the interaction of radiant energy with matter in different compound systems of transition d and f, were analyzed through static and dynamic electronic polarizabilities. This electronic property of the molecules can be obtained by absorption of lines and of its respective transition energies. Its result depends upon factors like frequency of incident radiation and strength of oscillator. In this work, absorption electronic spectra of the compounds $\text{trans-[Co(en)}_2\text{Cl}_2\text{]}^+$, $\text{cis-[Co(en)}_2\text{Cl}_2\text{]}^+$, $[\text{Cu(H}_2\text{O)}_6\text{]}^{2+}$, $[\text{Cu(en)}_3\text{]}^{2+}$, $[\text{Ni(H}_2\text{O)}_6\text{]}^{2+}$ and $[\text{Ni(en)}_3\text{]}^{2+}$ were registred in water solution and its electronic polarizabilities were compared with compounds of the kind $[\text{M(H}_2\text{O)}_x\text{Cl}_2\text{]Cl.(n-x)H}_2\text{O}$ (M=Nd, Eu and Er, n=7 e x£7) also in water solution.

Keywords: *electronic spectra, iron, nickel, electronic polarizabilities.*

Resumo

Os efeitos das distorções eletrônicas causadas pela interação da energia radiante com a matéria nos diferentes sistemas de compostos de transição d e f, foram avaliados através das polarizabilidades eletrônicas estática e dinâmicas. Esta propriedade elétrica das moléculas, pode ser obtida através de absorvâncias de linhas espectrais e de suas respectivas energias de transição. Seu resultado depende de fatores como, a frequência da radiação incidente e a força do oscilador. Neste trabalho, espectros eletrônicos de absorção dos compostos $\text{trans-[Co(en)}_2\text{Cl}_2\text{]}^+$, $\text{cis-[Co(en)}_2\text{Cl}_2\text{]}^+$, $[\text{Cu(H}_2\text{O)}_6\text{]}^{2+}$, $[\text{Cu(en)}_3\text{]}^{2+}$, $[\text{Ni(H}_2\text{O)}_6\text{]}^{2+}$ e $[\text{Ni(en)}_3\text{]}^{2+}$, foram registrados em solução aquosa e suas polarizabilidades eletrônicas foram comparadas com as dos compostos do tipo $[\text{M(H}_2\text{O)}_x\text{Cl}_2\text{]Cl.(n-x)H}_2\text{O}$ (M=Nd, Eu e Er, n=7 e x£7) também em solução aquosa.

Palavras-chaves: *espectros eletrônicos, ferro, níquel, polarizabilidade eletrônica.*

Introdução

Como as moléculas são formadas por núcleos atômicos e elétrons, unidades carregadas que interagem entre si, grande parte de seu comportamento pode ser explicado através destas interações [Atkins 1983; Atkins 1991; Berry 1980; Kauzmann 1957; Pitzer 1965].

As propriedades elétricas mais

importantes das moléculas são momento de dipolo e polarizabilidade. Nem todas as moléculas possuem momento de dipolo, porém todas são polarizáveis, daí a grande importância da avaliação de tal propriedade.

A polarizabilidade é definida matematicamente como sendo a razão entre o momento de dipolo induzido médio nas direções x, y e z e o campo elétrico aplicado, segundo a equação 01 [Atkins 1983; Atkins

1991; Berry 1980; Kauzmann 1957; Lima, F. J. S.; Silva, A. G.; Braga, C. C. M.; Lima, A. J. P.; Cardoso, M. C. C. 1995; Lima, F. J. S.; Silva, A. G.; Melo, D. M. A.; Silva, A. O. 1995; Lima 1996; Pitzer 1965; Vicentini 1995].

$$\alpha = \frac{\mu_{0k}}{\epsilon_0} \quad (01)$$

A reação de uma espécie quando posta em contato com a radiação eletromagnética é de súbito e momentâneo desequilíbrio eletrônico configuracional, refletido pelo abaixamento no valor do campo elétrico aplicado [Barrow 1983], provocando uma assimetria de carga (momento de dipolo induzido), seguido pelo rearranjo da espécie opticamente ativa, promovendo uma transição.

A alta intensidade de bandas de absorção na região espectral caracteriza alguns compostos. A característica geral

frequência - intensidade, pode avaliar quantitativamente os estados eletrônicos associados a essas bandas.

A magnitude do momento de dipolo induzido avalia a mobilidade eletrônica e dela depende a intensidade de qualquer transição espectral, que pode ser quantificada através da força do oscilador. Este modelo teórico relaciona geralmente a transferência de um elétron do estado fundamental (através do operador momento de dipolo de transição), para um estado excitado, regido pelas funções de onda de um oscilador harmônico (tomado como referência) comparando-o com uma transição experimental. A força do oscilador pode ser dada pela equação 02:

$$P_{ok} = \frac{\int \mathcal{E}(\bar{\nu}) d\bar{\nu}_{exp}}{\int \mathcal{E}(\bar{\nu}) d\bar{\nu}_{ref}} \quad (02)$$

Onde:

$$\int \mathcal{E}(\bar{\nu}) d\bar{\nu}_{(exp)} \quad e \quad \int \mathcal{E}(\bar{\nu}) d\bar{\nu}_{(ref)}$$

são os coeficientes de absorção integrado experimental e de referência (caso ideal), respectivamente. O valor da força do oscilador para algumas substâncias coloridas, como sulfato de cobre, por exemplo, é muito menor que a unidade para a banda de absorção, apesar de este composto apresentar uma coloração bastante intensa. Os cátions de metais de transição externa mostram valores de P_{ok} da ordem de 10^{-4} . Para íons de terras raras, a força do oscilador apresenta valores

entre 10^{-6} e 10^{-9} , valores típicos de transições proibidas por Laporte, regidas pelo mecanismo estático (pequena interação do íon metálico com o campo ligante) e/ou dinâmico (acoplamento vibrônico metal-ligante) [Iftkhar 1987; Karraker 1967; Sinha 1982; Thompson 1979].

A força do oscilador experimental é diretamente proporcional à curva de absorção e é dada pela expressão 03:

$$P_{ok} = 4,319 \cdot 10^{-9} \frac{9n}{(n^2 + 2)^2} \int \mathcal{E}(\bar{\nu}) d\bar{\nu} \quad (03)$$

A força do oscilador e a frequência associada à transição são relacionadas diretamente através da polarizabilidade eletrônica a, de acordo com as seguintes expressões:

i) Elétron oscilando em fase:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi^2 M_e} \sum \frac{P_{0k} (v_{0k}^2 - v^2)}{(v_{0k}^2 - v^2)^2 + 4v'^2 v^2} \quad (04)$$

ii) Elétron oscilando fora-de-fase:

$$\alpha' = \frac{2vv'}{v_{0k}^2 - v^2} \alpha \quad (05)$$

Onde:

M_e = massa do elétron;

e = carga do elétron;

P_{0k} = força do oscilador referente à transição de frequência v_{0k} ;

v = frequência da radiação incidente;

v' = frequência associada à perda de energia por emissão de radiação e/ou calor (contribuições dissipativas), que considera efeitos perturbacionais da radiação incidente com o sistema, apresentando valores bem menores em relação aos correspondentes à frequência de transição.

Teoricamente, as contribuições dissipativas podem ser avaliadas pela

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi^2 M_e} \sum \frac{P_{0k} (1 - K^2)}{v_{0k}^2 (1 - k^2)^2 + 4v'^2 K^2} \quad (07)$$

Onde:

k = variável perturbacional que simula teoricamente as conseqüências da variação do campo elétrico incidente, no comportamento do elétron óptico, da espécie sob investigação.

De acordo com a expressão acima, pode-se discorrer sobre importantes observações:

a) É percebido que, para frequências muito baixas ($n \approx 0$), um valor constante

expressão 06:

$$v' = \frac{2\pi e^2}{3M_e c^3} v \cdot v_{0k} \quad (06)$$

Onde:

c = velocidade da luz no vácuo.

É observado que fatores como o baricentro da transição da espécie estudada e o aumento da frequência da radiação incidente, afetam nas magnitudes de n' e, conforme o esperado, esta propriedade inexistente na ausência de radiação.

O grau de distorção da configuração eletrônica de uma espécie depende da radiação incidente. Na prática, este efeito pode ser quantificando através da equação 07:

(polarizabilidade estática) é assumido, podendo ser calculada pela expressão:

$$\alpha \approx \frac{e^2}{4\pi^2 M_e} \sum \frac{P_{0k}}{v_{0k}^2} \quad (08)$$

b) Com o aumento da frequência da radiação incidente, observa-se um significativo aumento no valor da polarizabilidade, chegando a atingir seu valor máximo positivo quando:

$$v = v_{0k} \left[1 - \left(\frac{2v'}{v_{0k}} \right) \right]^{1/2} \quad (09)$$

c) Após ter atingido o valor máximo, a polarizabilidade decresce até se anular ($n=n_{0k}$). Seus valores negativos são alcançados quando $n > n_{0k}$ e o mínimo negativo quando:

$$v = v_{0k} \left[1 + \left(\frac{2v'}{v_{0k}} \right) \right]^{1/2} \quad (10)$$

d) O valor da polarizabilidade se aproxima de zero assintoticamente por baixo quando $n \gg n_{0k}$;

e) Para freqüências fora do intervalo de ressonância a' se anula, assumindo seu valor máximo quando $n=n_{0k}$.

O principal objetivo deste trabalho foi comparar as magnitudes das polarizabilidades dos compostos de transição d e f, tentando explicá-las através de interações intra e intermoleculares nestes diferentes sistemas.

Com a influência da radiação eletromagnética, a estereoquímica de uma espécie opticamente ativa sofre alterações, concorrendo para uma série de fenômenos físicos e químicos de grande utilidade prática em ciência básica e aplicada, tais como: sínteses fotoquímicas seletivas e estudos de otimização de propriedades ópticas de compostos com atividades de conversores de luz e/ou emissores de radiação.

As transições que envolvem o nível eletrônico mais externo dos íons e complexos dos metais de transição d são geralmente observadas na região do visível e do ultravioleta. A repulsão devido a interação elétron-elétron causa a quebra de uma dada configuração eletrônica em novos termos. Contudo para o caso mais simples d^1 ou d^9 (Cu^{2+}) não existirá quebra de degenerescência do íon livre. Assim, temos apenas um termo, o estado fundamental 2D . Para a configuração d^6 (Co^{3+}) são verificados dezesseis termos, sendo o 5D o termo fundamental. Na

configuração d^8 (Ni^{2+}) são observados cinco termos, apresentando o 3F como termo fundamental. Estes termos são ainda desdobrados pelo efeito do campo ligante em espécies A, B, E, T, etc, conhecidos como símbolos de Millikan [Drago 1965; Figgis 1966; Huhey 1983].

Lantanídeos tripositivos têm uma configuração geral $4f^N 5s^2 5p^6$ e seguem o esquema de acoplamento L, S, J de Russel-Saunders, mas com certa quantidade de interações de configuração. Os níveis 5s e 5p têm uma dispersão radial maior do que a dos elétrons 4f e por isso estes últimos são blindados ao efeito coordenante dos ligantes, por uma larga extensão, mas não completamente. Assim, os espectros eletrônicos dos compostos de lantanídeos tripositivos, podem ser considerados derivados dos espectros dos íons gasosos acrescidos de uma pequena perturbação [Hart 1987].

Materiais e Métodos

A preparação do isômero trans da espécie $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$ foi resultante da mistura de cloreto de cobalto hexahidratado, água destilada, etilenodiamina, peróxido de hidrogênio e ácido clorídrico em quantidades bem definidas. O isômero cis foi obtido por aquecimento da solução do isômero trans à temperatura controlada [Basolo 1964].

Os compostos de coordenação $[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{Cl}_2$ e $[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{SO}_4$ foram preparados a partir da dissolução dos seus sais $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ e $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ em solução etanólica e aquosa, respectivamente. A estas duas soluções foi adicionado etilenodiamina em excesso até total complexação [Basolo 1964; Huhey 1983].

Os complexos $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$ e $[\text{Cu}(\text{en})_3]\text{SO}_4$ foram sintetizados em solução aquosa pela adição quantitativa de etilenodiamina respectivamente ao $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ [Basolo 1964; Cotton 1978].

Os compostos $\text{NdCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{EuCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ e $\text{ErCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, foram obtidos à partir de uma suspensão aquosa dos seus respectivos óxidos com adição controlada de

HCl concentrado a uma temperatura de 60 °C [Lima 1995].

As avaliações das polarizabilidades estáticas e dinâmicas foram realizadas através da análise dos espectros eletrônicos de absorção dos compostos de Co^{3+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} , Nd^{3+} , Eu^{3+} e Er^{3+} em solução aquosa. Neste experimento, utilizamos um espectrofotômetro UV- Visível modelo U-2000- HITACHI duplo feixe e, com o auxílio do programa "POLAZF" elaborado em Color Basic V1.0, foram calculadas as polarizabilidades eletrônicas dos

referidos compostos [Lima 1998; Lima 1995; Lima 1996; Vicentini 1995].

Resultados e Discussão

As transições pesquisadas, valores de força do oscilador e de polarizabilidades estão listados nas Tabelas 01-04. As Figuras 01-04 mostram espectros de absorção para os compostos de Co^{3+} , Ni^{2+} , Cu^{2+} e Eu^{3+} respectivamente e as Figuras 05-08 ilustram os gráficos de polarizabilidades para os referidos compostos.

Tabela 01- Transições, freqüências dos baricentros de transição e força do oscilador para os compostos $\text{trans}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$; $\text{cis}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$; $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$, $[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{Cl}_2$; $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$; $[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{SO}_4$; $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$ e $[\text{Cu}(\text{en})_3]\text{SO}_4$, em solução aquosa.

COMPOSTOS	TRANSIÇÕES	Concentração molar, (mol/L) ($\times 10^{-2}$)	ν ($\times 10^{14}$) Hertz (^a)	$P_{ok}(\times 10^{-4})$ adim.
$\text{trans}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$	${}^1A_1({}^3D) \rightarrow {}^1E({}^3D)$ ^b	1,035	4,933	2,960
$\text{cis}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$	${}^1A_1({}^3D) \rightarrow {}^1E({}^3D)$ ^b	1,035	5,764	8,685
$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$.	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3P)$	10,000	7,591	5,169
idem	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3F)$	10,000	4,252	2,449
$[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{Cl}_2$	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3P)$ ^c	1,000	8,654	16,862
idem	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3F)$ ^c	1,000	5,544	6,819
idem	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{2g}({}^3F)$ ^c	1,000	3,401	6,344
$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3P)$	10,000	7,589	5,485
idem	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3F)$	10,000	4,258	2,681
$[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{SO}_4$	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3P)$ ^c	1,000	8,585	25,529
idem	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3F)$ ^c	1,000	5,495	6,565
idem	${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{2g}({}^3F)$ ^c	1,000	3,378	5,990
$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$	${}^2T_{2g}({}^2D) \rightarrow {}^2E_g({}^2D)$	1,150	3,570	5,600
$[\text{Cu}(\text{en})_3]\text{SO}_4$	${}^2T_{2g}({}^2D) \rightarrow {}^2E_g({}^2D)$ ^c	0,099	4,948	29,519

(^a) Baricentro da transição, (^b) Aproximação para microsimetria D_{4h} distorcido.

(^c) Aproximação para microsimetria O_h .

Tabela 02 - Polarizabilidades eletrônicas estática e dinâmicas máxima, mínima e fora-de-fase, para os compostos $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$, $[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{Cl}_2$; $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$; $[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{SO}_4$; $\text{trans}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$; $\text{cis}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$; $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$ e $[\text{Cu}(\text{en})_3]\text{SO}_4$, em solução aquosa.

COMPOSTOS	TRANSIÇÕES	α_{est} (10^{-26})	$\alpha_{\text{máx}}$ (10^{-18})	$\alpha_{\text{mín}}$ (10^{-18})	α' (10^{-18})
$\text{trans}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$	${}^1\text{A}_1({}^3\text{D}) \rightarrow {}^1\text{E}({}^3\text{D})$ ^b	0,781	0,201	-0,200	0,401
$\text{cis}[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$	${}^1\text{A}_1({}^3\text{D}) \rightarrow {}^1\text{E}({}^3\text{D})$ ^b	1,679	0,369	-0,369	0,738
$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_2$.	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{1g}({}^3\text{P})$	0,576	0,096	-0,096	0,192
idem	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{1g}({}^3\text{F})$	0,868	0,258	-0,026	0,517
$[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{Cl}_2$	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{1g}({}^3\text{P})$ ^c	1,446	0,212	-0,212	0,423
idem	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{1g}({}^3\text{F})$ ^c	1,425	0,326	-0,326	0,652
idem	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{2g}({}^3\text{F})$ ^c	3,523	1,313	-2,626	2,626
$[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{1g}({}^3\text{P})$	0,612	0,102	-0,102	0,204
idem	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{1g}({}^3\text{F})$	0,950	0,282	-0,282	0,565
$[\text{Ni}(\text{en})_3]\text{SO}_4$	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{1g}({}^3\text{P})$ ^c	2,225	0,328	-0,328	0,657
idem	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{1g}({}^3\text{F})$ ^c	1,396	0,322	-0,321	0,644
idem	${}^3\text{A}_{2g}({}^3\text{F}) \rightarrow {}^3\text{T}_{2g}({}^3\text{F})$ ^c	3,370	1,264	-1,264	2,528
$[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{SO}_4$	${}^2\text{T}_{2g}({}^2\text{D}) \rightarrow {}^2\text{E}_g({}^2\text{D})$	2,822	1,001	-0,998	2,004
$[\text{Cu}(\text{en})_3]\text{SO}_4$	${}^2\text{T}_{2g}({}^2\text{D}) \rightarrow {}^2\text{E}_g({}^2\text{D})$ ^c	7,738	1,981	-1,973	3,967

(^a) Baricentro da transição, (^b) Aproximação para microsimetria D_{4h} distorcido,

(^c) Aproximação para microsimetria Oh , a ® (cm^3 valores em módulo) ou ($\text{stc}^2\text{s}^2\text{g}^{-1}$).

Tabela 03 - Transições, freqüências dos baricentros de transição e força do oscilador para os compostos $\text{MCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ($\text{M} = \text{Nd}, \text{Eu}$ e Er), em solução aquosa [Lima 1996].

COMPOSTOS	TRANSIÇÕES	Concentração molar, (mol/L) ($\times 10^{-2}$)	ν ($\times 10^{14}$) Hertz (^b)	P_{ok} ($\times 10^{-6}$) adim.
$[\text{Nd}(\text{H}_2\text{O})_7\text{Cl}_2]\text{Cl}$	${}^4\text{I}_{9/2} \rightarrow {}^4\text{G}_{7/2}, {}^4\text{G}_{9/2}$	1,935	5,200	8,074
Idem	${}^4\text{I}_{9/2} \rightarrow {}^4\text{G}_{5/2}, {}^2\text{G}_{7/2}$		5,806	5,927
$[\text{Eu}(\text{H}_2\text{O})_7\text{Cl}_2]\text{Cl}$	${}^7\text{F}_0 \rightarrow {}^5\text{L}_6$ (^a)	1,012	7,602	1,497
$[\text{Er}(\text{H}_2\text{O})_7\text{Cl}_2]\text{Cl}$	${}^4\text{I}_{15/2} \rightarrow {}^4\text{G}_{11/2}$		7,932	4,516
idem	${}^4\text{I}_{15/2} \rightarrow {}^2\text{H}_{11/2};$	2,000	5,753	2,235
idem	${}^4\text{I}_{15/2} \rightarrow {}^4\text{F}_{9/2}$ (^a)		4,581	1,721

(^a) Transição não-hipersensitiva. (^b) - Baricentro da transição.

Tabela 04 - Polarizabilidades eletrônicas estática e dinâmicas máxima, mínima e fora-de-fase, para os compostos $MCl_3 \cdot 7H_2O$ ($M = Nd, Eu$ e Er) em solução aquosa [Lima 1995, Lima 1997].

COMPOSTOS	TRANSIÇÕES	α_{est} (10^{-28})	$\alpha_{máx}$ (10^{-21})	$\alpha_{mín}$ (10^{-21})	α' (10^{-21})
[Nd(H ₂ O) ₇ Cl ₂]Cl	$^4I_{9/2} \rightarrow ^4G_{7/2}, ^4G_{9/2}$	0,192	4,674	-4,670	9,347
idem	$^4I_{9/2} \rightarrow ^4G_{5/2}, ^2G_{7/2}$	0,113	2,264	-2,454	4,930
[Eu(H ₂ O) ₇ Cl ₂]Cl	$^7F_0 \rightarrow ^5L_6$ (a)	1,664	2,773	-2,771	5,547
[Er(H ₂ O) ₇ Cl ₂]Cl	$^4I_{15/2} \rightarrow ^4G_{11/2}$	0,046	0,736	-0,736	1,473
idem	$^4I_{15/2} \rightarrow ^2H_{11/2}$;	0,043	0,955	-0,955	1,911
idem	$^4I_{15/2} \rightarrow ^4F_{9/2}$ (a)	0,053	1,455	-1,453	2,914

(a) - Transição não-hipersensitiva. a @ (cm^3 valores em módulo) ou ($stc^2s^2g^{-1}$)

Figura 01 – Espectros eletrônicos de absorção sobrepostos, da espécie $[Co(en)_2Cl_2]Cl$ nas suas formas Cis e Trans em solução aquosa.

Figura 02 – Espectros eletrônicos de absorção dos compostos de Ni²⁺ em solução aquosa

Figura 03 - Espectros eletrônicos de absorção dos compostos de Cu²⁺ em solução aquosa.

Figura 04 - Espectro eletrônico de absorção do $[EuCl_2]Cl \cdot 7H_2O$ em solução aquosa.

Figura 05 - Polarizabilidades estáticas e dinâmicas para os compostos de Co^{3+} em solução aquosa. * Obs. Valores em módulo para cm^3 .

Figura 06 - Polarizabilidades estáticas e dinâmicas para os compostos de Ni²⁺ em solução aquosa. * Obs. Valores em módulo para cm³.

Figura 07 – Polarizabilidades estáticas e dinâmicas para os compostos de Cu²⁺ em solução aquosa. * Obs. Valores em módulo para cm³.

Figura 08 – Polarizabilidades estáticas e dinâmicas para os compostos de Nd³⁺, Er³⁺ e Eu³⁺ em solução aquosa. * Obs. Valores em módulo para cm³.

Conclusões

De maneira geral, as magnitudes das polarizabilidades eletrônicas para sistemas químicos contendo elementos de transição d se apresentaram maiores do que as avaliadas para compostos de transição f (Tabelas 01-04). Portanto, a maior perturbação em um ambiente químico implica em uma maior distorção da nuvem eletrônica, para compostos de transição d da ordem de $10^{-26} - 10^{-18} \text{ cm}^3$ ou $\text{stc}^2 \text{ s}^2 \text{ g}^{-1}$. A explicação para tal fenômeno está na disposição espacial dos orbitais d, da camada de valência do íon metálico, que se sobrepõem em considerável extensão, com os orbitais dos ligantes. Outro fator de grande relevância para esta sobreposição e conseqüentemente para o aumento na magnitude das polarizabilidades, é a tendência à ligação direcional por parte destes cátions, facilitando a expansão da

nuvem eletrônica.

Nos íons de transição f, a camada de valência $4f^N$, interna aos orbitais $5s^2 5p^6$, é blindada aos efeitos externos, dificultando assim o mecanismo das transições f-f. Este fato promove transições de menor probabilidade, favorecendo polarizabilidades estática e dinâmicas de magnitudes mais baixas, em torno de $10^{-28} - 10^{-21} \text{ cm}^3$ ou $\text{stc}^2 \text{ s}^2 \text{ g}^{-1}$.

Agradecimentos

Ao CNPq pelo apoio financeiro a este projeto e ao PIBIC/UFRN/PROPESQ pelas bolsas concedidas a Braga, C. C. M., Silva, L. B. e Lima, A. J. P.

Referências Bibliográficas

1. Atkins, P. W. 1983 - Molecular Quantum Mechanics 2^a Ed. Oxford University Press Printed in Great Britain.
2. Atkins, P. W. 1991 - Quanta - 2^a Ed. Oxford University Press, New York.
3. Barrow, G. M. 1983 - Físico-Química - 4^a Ed., Reverté LTDA, Rio de Janeiro.
4. Basolo, F.; Johnson R. C., 1964 - Coordination Chemistry. Ch.IV, W. A Benjamin.
5. Berry, R. S.; Rice, S. A. and Ross, J. 1980 - Physical Chemistry - John Wiley & Sons, New York.
6. Cotton, F. A; Wilkinson, G.1978 - Química Inorgânica, Livros Técnicos e Científicos
7. Drago, R. S. 1965 - Physical Methods in Inorganic Chemistry. Reinhold Publishing Corporation.
8. Figgis, B. N. 1966 - Introduction to Ligand Fields. John Wiley & Sons, Inc.
9. Hart, F. A. 1987 - Scandium, Yttrium and the Lanthanides - Comprehensive Coordination Chemistry - Ch. 39, Ed. Sir Geoffrey Wilkinson, F. R. S., 1059-127.

10. Huhey, J. E. 1983 – Inorganic Chemistry, Principles of Structure and Reactivity – Ch.16, 795-820, 3^a Ed, Harper International SI Ed. New York.
11. Iftkhar, K., 1987 - Hypersensitive in the 4f-4f Absorption Spectra of Lanthanide (III) Complexes, Inorg. Chim. Acta, 129-261.
12. Karraker, D. G., 1967 - Hypersensitive Transitions of Six, Seven and Eight-Coordinate Neodymium, Holmium and Erbium Chelates, Inorg. Chem., 1863-68.
13. Kauzmann, W. , 1957 - Quantum Chemistry - Academic Press, Inc., New York.
14. Kondo, T.; Akazome, M. and Watanabe, Y., 1991 - Lanthanide(II) Iodide Catalysed Photochemical Allylation of Aldehydes with Allylic Halides, J. Chem. Soc., Chem Commun., 757-8.
15. Lima, F. J. S.; Lima, A. J. P. ; Silva, A. O. S. ; Cardoso, M. C. C. ; Braga, C. C. M. 1995 - Síntese e Caracterização de Cloretos de Ítrio e de Lantanídeos - Trabalho apresentado no XXXV Congresso Brasileiro de Química, Salvador-BA,. Livro de Resumos pág. 373.
16. Lima, F. J. S.; Silva. A. G.; Assis, E. F.; and Vicentini, G., 1998 - Static and Dynamic Polarizabilities in Hypersensitive Transitions on the Compounds $\text{Ln}(\text{pic})_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$; $[\text{Ln}(\text{pic})_3(2\text{-picNO})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}]$; $[\text{Ln}(\text{pic})_3(\text{HMPA})_y]$ - Anais da Associação Brasileira de Química, São Paulo, v. 47, n. 2, p. 164-169.
17. Lima, F. J. S.; Silva, A. G.; Braga, C. C. M.; Lima, A. J. P. e Cardoso, M. C.C., 1995 - Avaliação de Polarizabilidades Eletrônicas em Solução dos Sais $\text{NdCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ e $\text{ErCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – I. – VII Encontro de Química do Nordeste e III Encontro Norte - Nordeste de Educação em Química, realizado em Teresina - PI. Livro de Resumos pág.114, Q114.
18. Lima, F. J. S.; Silva, A. G.; Cardoso, M. C. C.; Braga, C. C. M e Lima, A. J. P. 1997 – Estudo das Polarizabilidades Eletrônicas do $[\text{EuCl}_2]\text{Cl} \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ em Solução - 20^a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, realizada em Poços de Caldas, MG, pág. QI 137.
19. Lima, F. J. S. ; Silva, A. G. ; Melo, D. M. A. ; Silva, A. O., 1995 - Polarizabilidades Estática e Dinâmicas em Transições Hipersensitivas de Íons Lantanídeos – II, Anais da Associação Brasileira de Química, 44, 44-49.
20. Lima, F. J. S. ; Silva, A. G. ; Silva, A. O.; Lima, A. J. P. ; Cardoso, M. C. C. ; Braga, C. C. M., 1996 - O Uso da Força do Oscilador na Avaliação de Intensidades Espectrais, Anais da Associação Brasileira de Química 45:1, 31-35.
21. Pitzer, K. S. 1965 - Quantum Chemistry - Prentice-Hall, Inc. 7^a Ed.
22. Sinha, S. P. Some Spectroscopic Aspects of the Lanthanides, 1982 - An. Acad. Ciênc.do Estado de São Paulo, 36, 1-71.
23. Thompson, L. C., 1979 - Complexes - Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, V.3, Ch. 25, 209-97.
24. Vicentini, G. e Lima, F. J. S. 1995 - Polarizabilidades Estática e Dinâmicas em Transições Hipersensitivas de Íons Lantanídeos I - Anais da Associação Brasileira de Química, 44:2, 41-45.

Tchê Química,
our business is life itself.